

Co-UDlabs: FOMENTANDO LA INNOVACIÓN EN LOS SISTEMAS DE DRENAJE URBANO

Anta Álvarez, Jose - Universidade da Coruña, CITEEC
Puertas Agudo, Jerónimo - Universidade da Coruña, CITEEC
Cea Gómez, Luis - Universidade da Coruña, CITEEC
Suárez López, Joaquín - Universidade da Coruña, CITEEC
Naves García-Rendueles, Juan - Universidade da Coruña, CITEEC
Regueiro-Picallo, Manuel - Universidade da Coruña, CITEEC
Pimiento Avella, M^a Alejandra - Universidade da Coruña, CITEEC
Ciambra, Andrea - Universidade da Coruña, CITEEC

SUMARIO

Los sistemas de saneamiento y drenaje urbano son infraestructuras críticas que, a nivel global, se enfrentan a desafíos significativos como el aumento del riesgo de inundaciones, el envejecimiento y deterioro de sus activos, o la creciente necesidad de controlar la contaminación en tiempo de lluvia. En la actualidad, se hace necesario fomentar la innovación e investigación para abordar estos problemas, siendo las grandes infraestructuras de investigación esenciales para probar y validar nuevos enfoques. En esta comunicación, se presentan los trabajos realizados por el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GEAMA) de la Universidade da Coruña en el ámbito del proyecto europeo Co-UDlabs, cuyo objetivo principal es integrar la investigación y la innovación en el ámbito de los sistemas de drenaje urbano. En este contexto, el GEAMA está analizando la utilización de técnicas de visión artificial, sistemas para la determinación de niveles de sedimentos basados en sensores de temperatura o nuevos métodos para el análisis de la colmatación de firmes permeables. También se presentan los resultados del programa de acceso transnacional a las instalaciones del proyecto.

PALABRAS CLAVE

Sistemas de Drenaje Urbano, investigación e innovación, monitorización, grandes infraestructuras de investigación

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de saneamiento y drenaje urbano son infraestructuras críticas que permiten proteger el medio ambiente recogiendo y transportando de forma segura las aguas residuales y de escorrentía urbana hacia instalaciones donde pueden ser tratadas, eventualmente reutilizadas si es posible, y devueltas de forma segura al medio natural. Estos sistemas son cruciales para proteger la salud pública, limitando el contacto entre las personas y los agentes patógenos, y para reducir el impacto de la contaminación y el riesgo de inundaciones urbanas.

A nivel mundial las ciudades se enfrentan a importantes retos como el riesgo de inundaciones pluviales, el envejecimiento y el deterioro de las infraestructuras de saneamiento y drenaje, el riesgo asociado a contaminantes tradicionales y emergentes o la degradación de las masas de agua naturales a causa de los Desbordamientos de Sistemas de Saneamiento (DSS). Estos retos se ven agravados por tendencias globales como la urbanización, la descarbonización y la crisis climática.

En la actualidad, el 74% de la población europea vive en zonas urbanas, porcentaje que aumentará previsiblemente hasta el 80% en 2050 (EEA, 2019). Los sistemas de saneamiento y drenaje se están deteriorando, y cada vez fallan más; muchos de ellos no han sufrido modificaciones significativas desde su construcción a finales del siglo XIX o principios del XX. A nivel de la Unión Europea, el coste de reposición de la infraestructura tradicional de alcantarillado, que se basa en tuberías, puede alcanzar los 2,5 billones de euros (Brüggemann, 2017).

La crisis climática, que provocará en muchas regiones un aumento de la intensidad de las precipitaciones, unida al incremento de la urbanización e impermeabilización de las ciudades, provoca que muchas zonas urbanas sean más vulnerables a las inundaciones. A escala de la UE, los costes de adaptación al cambio climático en las ciudades podrían estimarse entre 5.000 y 70.000 millones de euros al año (EEA, 2012). Además, el incremento de los caudales punta y de volúmenes de escorrentía provocará un incremento de la carga de contaminación por Desbordamiento de Sistemas Unitarios (DSU), aumentando el impacto ecológico en los sistemas acuáticos (Pisttoci et al., 2019).

Por lo tanto, el acceso a infraestructuras de investigación a gran escala y de alta calidad para realizar pruebas controladas y experimentación física es esencial para desarrollar y validar nuevos métodos, como tecnologías de detección y metodologías de gestión de infraestructuras, y facilitar la comprensión de los procesos hidráulicos y de movilización de contaminantes. Esto incluye nuevos enfoques como las soluciones basadas en la naturaleza (NBS, en inglés), la "infraestructura verde", y los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), dando lugar a nuevas infraestructuras multivalores y multifuncionales. Estos sistemas pueden contribuir a la gestión del riesgo de inundaciones y de la calidad del agua, a mitigar los efectos de la isla de calor urbana y a mejorar la biodiversidad y la habitabilidad del paisaje urbano.

Además del empleo de SUDS, debemos aprovechar en el momento actual otras oportunidades como la digitalización del sector, que en la actualidad tiene una componente de financiación muy importante a través de los PERTE. Para poder procesar y analizar toda la información que se genere, será necesario emplear nuevas técnicas de gestión basadas en la recolección y tratamiento masivo de datos, que nos permitan incrementar la comprensión de los procesos hidráulicos y de calidad del agua. Urge innovar e investigar más para hacer frente a estos retos, y las instalaciones de investigación a gran escala serán esenciales para probar y validar nuevos enfoques y ganar confianza en su eficacia y seguridad antes de implantarlos en los sistemas de saneamiento y drenaje a gran escala y de forma masiva.

En esta comunicación, se presentan los trabajos realizados por el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GEAMA) de la Universidade da A Coruña en el ámbito del proyecto europeo Co-UDlabs, cuyo objetivo principal es integrar la investigación y la innovación en el ámbito de los sistemas de drenaje urbano. El proyecto ha definido una serie de actividades de investigación coordinadas entre los socios del proyecto, las cuáles promueven el desarrollo y la transferencia de nuevas tecnologías, procedimientos y prácticas en el ámbito del drenaje urbano. En este contexto, el GEAMA está analizando la utilización de técnicas de visión artificial de bajo coste como nuevas fuentes de datos en sistemas de drenaje para la obtención de topografía de detalle de la superficie de las cuencas y los activos del sistema, calados, velocidades o incluso transporte de contaminantes. También se está desarrollando un novedoso sistema de medición del nivel del lecho de sedimentos en infraestructuras de drenaje basado en sensores de temperatura, que permitirá optimizar la limpieza e incrementar el conocimiento sobre los procesos de acumulación de sedimentos en tuberías o imbornales. El proceso de colmatación de pavimentos permeables y el establecimiento de métodos estandarizados para el análisis del funcionamiento a largo plazo de este tipo de soluciones es otra línea de investigación.

Durante el proyecto también se han ofrecido 17 instalaciones de investigación a gran escala en las que grupos de usuarios externos están teniendo la oportunidad de desarrollar sus propios proyectos de manera gratuita, hasta un máximo de 3 meses, y con el apoyo científico de los miembros del proyecto. El GEAMA está albergando un total de 7 proyectos en las 3 instalaciones que aporta, cuyas temáticas van desde el análisis del proceso de transporte de contaminantes en superficie como metales pesados o plásticos, el desarrollo y validación de nuevos equipos para la medida de variables hidráulicas y de calidad de aguas en conducciones, el estudio de técnicas SUDS como pavimentos permeables o cubiertas verdes, o inundaciones urbanas. El proyecto Co-UDlabs se presenta como una oportunidad para mejorar la comprensión de los procesos hidráulicos y de calidad de aguas en los sistemas de drenaje urbanos, y demostrar la eficacia y viabilidad de nuevos enfoques antes de su implementación.

EL PROYECTO Co-UDlabs

El objetivo principal de Co-UDlabs es proporcionar una estructura de investigación colaborativa y multidisciplinar a nivel europeo, que permita a investigadores y personal dedicado al I+D+i en el sector del drenaje urbano reunirse, compartir ideas, y desarrollar y validar nuevos enfoques con el apoyo de los socios de Co-UDlabs y las 17 instalaciones singulares de investigación que se ofrecen. Dicho de otra manera, una comunidad europea de innovación en materia de drenaje urbano (Anta et al. 2023).

El consorcio Co-UDlabs (Figura 1) está formado por 4 universidades: Universidade da Coruña (España), Universidad de Sheffield (Reino Unido), Instituto Nacional de las Ciencias Aplicadas INSA Lyon (Francia) y Universidad de Aalborg (Dinamarca); y 3 institutos de investigación de primer nivel como son Deltares (Países Bajos), EAWAG (Suiza) e IKT (Alemania). Todos ellos cuentan con instalaciones únicas y equipos de investigación sólidos, redes de contactos en el campo del drenaje urbano, así como un excelente historial de investigación e innovación. El consorcio también cuenta con la participación de la organización sin ánimo de lucro GRAIE y la empresa Euronovia que llevan a cabo actividades de comunicación.

Una de las ambiciones de Co-UDlabs es avanzar en la consolidación de una red de grandes infraestructuras de investigación que permitan agilizar la transición hacia un sistema de drenaje urbano sostenible e inteligente:

- El desarrollo y validación nuevos diseños y soluciones para los sistemas de saneamiento y drenaje, nuevos métodos experimentales y enfoques de modelización (como modelos basados en datos, modelos que empleen algoritmos de inteligencia artificial, gemelos digitales, modelos estocásticos, etc.).
- La creación equipos multisectoriales en las actividades profesionales y los proyectos de acceso transnacional contribuirán a evitar la fragmentación de los campos de especialización gris, verde e inteligente.
- El intercambio conocimientos entre los diferentes campos de especialización

EL PROGRAMA DE ACCESOS TRANSNACIONALES GRATUITOS

Las instalaciones de investigación ofrecidas en el proyecto Co-UDlabs están especialmente diseñadas para abordar, desde un punto de vista científico, problemas en el ámbito del drenaje urbano como las inundaciones urbanas, la contaminación por escorrentía, los procesos fisicoquímicos y biológicos en colectores, los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS), el análisis del rendimiento y el deterioro de los elementos de los sistemas de drenaje urbano y su control y monitorización en tiempo real. En el marco del proyecto también se analizan la aplicación de nuevas tecnologías digitales en el sector del agua, así como soluciones para la supervisión y evaluación de estos procesos.

Figura 1: Listado de las 17 instalaciones de investigación a gran escala disponibles en el programa de accesos transnacionales del proyecto europeo Co-UDlabs.

Las convocatorias de Acceso Transnacional de Co-UDlabs han sido una invitación para acceder a las 17 instalaciones punteras de Co-UDlabs (Figura 1). Los proyectos seleccionados en las tres convocatorias de acceso, un total de 31, han contado con el apoyo financiero y científico de Co-UDlabs, incluyendo costes de alojamiento y de viaje, así como apoyo logístico, tecnológico y científico de los socios del proyecto que habitualmente explotan cada una de las instalaciones y la formación específica necesaria para el máximo aprovechamiento de los accesos. Los principales resultados preliminares del programa de accesos son los siguientes:

- Número de proyectos en las convocatorias globales: 41 propuestas enviadas, 31 proyectos seleccionados.
- Número de entidades participantes: 122 entidades en los proyectos seleccionados (81,9% de las 149 entidades han participado en las propuestas enviadas).
- Número de países: 16 países liderando los equipos de las propuestas seleccionadas, 27 países de procedencia de los miembros de los equipos seleccionados (Figura 2).

- Número de participantes en los proyectos: 227 usuarios miembros de propuestas seleccionadas, 288 considerando todas las propuestas enviadas.
- Porcentaje de usuarios procedentes de entidades no académicas (industria, operadores, agencias públicas, etc.): 33% para las propuestas aceptadas en las dos convocatorias, para un total de 75 usuarios.

Figura 2: Mapa de los países en los que están basados los líderes (verde) y los miembros de los grupos de investigación visitantes que participan en las 41 propuestas enviadas en las tres convocatorias globales de accesos transnacionales de Co-UDlabs.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN COORDINADA

En el ámbito del proyecto se han definido tres actividades de investigación coordinadas entre los socios del proyecto que reforzarán los servicios prestados en las diferentes instalaciones de investigación durante el acceso transnacional e impulsarán el desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías, procedimientos y prácticas en el ámbito del drenaje urbano. Estas actividades de investigación se centran en estudiar el deterioro de los elementos que forman los Sistema de Drenaje Urbano y asegurar su resiliencia y sostenibilidad a largo plazo con la ayuda de herramientas de análisis de datos y de técnicas de monitorización inteligente robustas, autónomas e interconectadas. A continuación, se presentan las principales actividades lideradas por el GEAMA en el ámbito de Co-UDlabs

Desarrollo y validación de nuevas metodologías de monitorización con técnicas de imagen en el ámbito del saneamiento y drenaje urbano

La visión artificial ha emergido como una tecnología disruptiva con aplicaciones en diversas industrias. En particular, se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para la medición y análisis en tiempo real de fenómenos complejos o reconocimiento de patrones entre otras aplicaciones. Dos aspectos clave están potenciando la aplicación de estas técnicas de visión artificial son:

- Los desarrollos constantes de los sistemas de procesamiento y la proliferación de herramientas software de código abierto.
- La proliferación de sistemas de bajo coste, bajo consumo y limitada capacidad de procesamiento, que permiten trabajar en el punto donde se registran las imágenes (edge computing).

En la actualidad, y bajo el paraguas de Co-UDlabs y otros proyectos del GEAMA, se están desarrollando nuevas aplicaciones específicas de la visión artificial orientada a la hidrología urbana como la técnica LSPIV (Large Scale Particle Image Velocimetry), para la medición de niveles de agua y el análisis del transporte de cargas contaminantes en la superficie de una calle durante episodios de lluvia. Una de las novedades de estas aplicaciones, es el empleo de equipos de bajo coste y consumo, como equipos Raspberry Pi y cámaras de pocas decenas de euros. Todos los desarrollos han sido implementados en el lenguaje de programación Python, en combinación con las librerías OpenCV (Bradski, 2000) para operaciones de captura y manipulación de las imágenes y OpenPIV (Liberzon et al. 2021) para aplicaciones de análisis PIV. Además del desarrollo

de las técnicas de visión con equipos de bajo coste, en este apartado también se presenta el análisis de técnicas de levantamiento topográfico para mejorar la simulación y validación de flujos de escorrentía.

Análisis de flujos de escorrentía en grandes superficies en modelo físico

La principal novedad de esta aplicación es el uso del sistema basado en Raspberry Pi y las librerías de código abierto OpenCV y OpenPIV tanto para la grabación de los vídeos como para el procesado de estos, así como la utilización de hasta 8 cámaras al mismo tiempo para cubrir una superficie total de unos 40 m² del modelo físico BLOCK (Figura 3). La instalación, ubicada en el Laboratorio de Hidráulica del CITEEC, representa una intersección de un viario en forma de "T" con una superficie de 100 m² (Figura 2, izquierda). Cuenta con el simulador de lluvia-escorrentía más grande de Europa, equipado con un sistema de generación de precipitación para intensidades de 30, 50 y 80 mm/h. La calle consta de dos calzadas de 2.5 m y a ambos lados de la calle se sitúan 4 bloques de tejados configurables con diferentes pendientes. En la parte inferior del modelo de superficie se encuentra una red de drenaje formada por varios pozos de registro y dos líneas de tuberías.

Figura 3: Superficie (izquierda) y red de drenaje (derecha) del modelo físico BLOCK

Para el análisis del campo de velocidades en esta instalación se instalaron dos tipos de cámaras de bajo coste (Figura 4). La cámara Raspberry HQ conectada a equipos Raspberry Pi4, y la cámara Raspberry Pi Camara Module 2, conectada a equipos Raspberry Pi Zero. La cámara HQ se configuró con resolución 12.3 Mpx y una frecuencia de adquisición de 10 fps, mientras que la cámara V2 de 8 Mpx, con una frecuencia de 2.6 fps. Los resultados preliminares han demostrado que las Raspberry Pi son capaces de poder llevar a cabo este tipo de análisis con una resolución temporal adecuada, el rendimiento se ve condicionado por la calidad del video, la frecuencia de adquisición, parámetros de la técnica PIV y otras variables que se están analizando para la optimización del sistema de medida.

Figura 4: Esquema del campo de visión de las cámaras en el modelo BLOCK: Raspberry HQ (rojo) y Raspberry Camara Module2 (amarillo). En la parte inferior se presentan las velocidades medias obtenidas en el cuadrado negro señalado en la zona de medida B, común con los dos tipos de cámara empleando la técnica PIV.

Estudio del lavado de sedimentos en superficies urbanas durante eventos de lluvia

A través de técnicas sencillas de análisis y segmentación de imagen, la visión artificial se ha utilizado también para la estimación del lavado de sedimento en la superficie de calles durante eventos de lluvia. Los ensayos de lavado de superficie se desarrollaron durante el acceso transnacional en el ámbito del proyecto Co-UDlabs a la instalación BLOCK por parte del grupo de usuarios liderado por el profesor Carlos Zafrá de la Universidad Camilo José de Caldas de Bogotá (Colombia). En los ensayos se depositó una determinada carga de sedimento de manera uniforme con el fin de observar cómo se movilizan durante un evento de lluvia (Figura 5, izquierda).

Se está desarrollando una aplicación que analiza en el área designada la variación del contraste de los píxeles donde se disponen los sedimentos para estimar su concentración a lo largo del ensayo y comparar esta con la turbidez registrada en el imbornal que recoge la escorrentía (Figura 5, derecha). Tras pruebas preliminares en donde se ha comprobado la viabilidad de la metodología con uno de los ensayos desarrollados, se está comenzando a procesar todos los ensayos realizados por el equipo de investigadores visitantes.

Figura 5: Modelo físico empleado en el acceso a la instalación BLOCK de Co-UDlabs (izquierda) y resultados preliminares de la aplicación de la técnica PIV (derecha).

Análisis de calados y velocidades en un estanque de sedimentación para aguas de escorrentía

El sistema de medida se ha instalado además en un tanque de sedimentación para aguas de escorrentía situado en Aalborg (Dinamarca). Este trabajo se está desarrollando en colaboración con el equipo del profesor Jesper E. Nielsen de la Universidad de Aalborg dentro del ámbito del proyecto Co-UDlabs, y tiene por objetivo analizar diferentes estrategias de vaciado del tanque para poder evitar la resuspensión de los sedimentos depositados tras los episodios de lluvia (Naves et al., 2023). Se instalaron el tanque varias cámaras de video Raspberry Pi. El software desarrollado para esta aplicación dispone de una interfaz gráfica donde se definen dos áreas objeto de análisis: la pared vertical del depósito para determinar el nivel de llenado de este y la delimitación de la masa de agua para la obtención de velocidades mediante análisis PIV (Figura 6). El software ha sido optimizado para que pueda ser ejecutado en equipos de baja capacidad de procesamiento como el caso de la Raspberry Pi4 utilizada para la campaña experimental.

Figura 6: Aplicación de análisis de nivel de agua en estanque y PIV: Delimitación de zonas de estudio (izquierda), detección automática del nivel de llenado (centro) y vectores de velocidad obtenidos a partir de la técnica PIV en la cámara de entrada del tanque (derecha).

Análisis de distintas técnicas de levantamiento topográfico en modelo físico

Por otra parte, y con respecto de la aplicación de técnicas de levantamiento topográfico, se ha empezado a trabajar en la comparación de las técnicas LIDAR y SfM empleando para ello los datos del modelo físico BLOCK. El levantamiento topográfico realizado con LIDAR ha sido realizado con equipo Intel® RealSense™ LiDAR Camera L515 y el software de escaneado RecFusion. Por otra parte, el análisis de la topografía empleando la técnica SfM empleando una cámara fotográfica convencional. En la actualidad se están procesando los registros de PIV para poder analizar con el modelo numérico Iber que tipo de topografía reproduce mejor los registros de velocidades.

Figura 7: Ejemplo del levantamiento del modelo BLOCK con SfM (izquierda) y LIDAR (derecha) - (ver Sañudo et al., 2023).

Análisis de los procesos de colmatación de secciones de pavimento filtrante

Dentro del ámbito del proyecto se ha desarrollado una actividad intensa de caracterización de secciones de pavimento poroso, complementada con otros trabajos realizados previamente por el GEAMA con otras universidades, administraciones públicas y empresas. Con respecto al estudio de pavimentos porosos, se trabajó en dos instalaciones:

- En un nuevo mini-simulador de precipitaciones de 1 m² de superficie, que se construyó con el objetivo de poder modelizar distintos tipos de secciones de firme y cubiertas verdes a pequeña escala
- El modelo físico STREET, que se reformó para instalar una capa de pavimento poroso bituminoso PA-16 de 5 cm de espesor.

En primer lugar, a partir del análisis de la respuesta hidráulica de un firme de losas de hormigón permeable y juntas y de un asfalto poroso frente a la disposición de cargas de sedimentos sobre su superficie, se ha podido comprender mejor el proceso de colmatación y analizar su funcionamiento a largo plazo en cuanto a capacidad de filtración y de retención de contaminantes durante su vida útil. Además, estas campañas experimentales han permitido analizar diferentes metodologías para la caracterización y evaluación de pavimentos permeables como la influencia de las características del sedimento en el proceso de pérdida de permeabilidad por efecto de la colmatación. Por su parte, la campaña experimental llevada a cabo en el modelo físico a gran escala STREET ha proporcionado resultados novedosos sobre la escalabilidad de los resultados obtenidos en simuladores convencionales a pequeña escala, y por tanto su representatividad en aplicaciones reales. Además, la base de datos generada se considera óptima para desarrollar y validar modelos de drenaje urbano en los que se tenga en cuenta pavimentos permeables.

Figura 8: Esquema del montaje experimental del mini-simulador de precipitaciones (izquierda), de los ensayos de colmatación de pavimentos permeables de gran escala (centro) y reducción de permeabilidad del sistema de losas permeabilidades en función de la carga y la granulometría del sedimento distribuido sobre su superficie.

A pesar de los numerosos trabajos realizados a nivel internacional sobre el estudio de los procesos de colmatación de pavimentos, en la actualidad no existe un método o procedimiento estandarizado aceptado para determinar la pérdida de capacidad de infiltración. Otra línea de trabajo vinculada al estudio de pavimentos permeables está relacionada con la potencial capacidad de retención de microplásticos (MPs).

En un intento de aunar estas dos líneas de trabajo, desde el ámbito del proyecto Co-UDlabs, y en colaboración con el instituto IKT alemán, se han desarrollado una serie de experimentos en el simulador de precipitación de este instituto empleando varios tipos de sedimentos y polvo de neumáticos (uno de los mayores contribuidores de MPs al medio acuático). En la actualidad, se disponen de varios juegos de datos de experimentos de colmatación realizados en nuestro laboratorio y en el IKT que se publicarán en acceso abierto para que puedan ser reutilizados por otros investigadores. Además, se está comenzando a preparar un artículo de revisión sobre las metodologías empleadas a nivel internacional que pretende valorar los distintos métodos y dar orientaciones sobre el mejor procedimiento a seguir para evaluar los pavimentos permeables.

Nuevos sistemas basados en medidas de temperatura para la monitorización de la acumulación de sedimentos en sistemas de saneamiento y drenaje urbano

La acumulación de sedimentos en sistemas de saneamiento y drenaje urbano es una importante fuente de contaminación, que puede provocar la disminución de la capacidad de descarga de estos sistemas y la consiguiente movilización de sedimentos y liberación de contaminantes durante períodos de lluvias. Retirar los sedimentos es muy costoso (Figura 9, izquierda), y actualmente no existe ningún método establecido para medir en continuo la acumulación de sedimentos que permita establecer estrategias óptimas para la limpieza de estos sistemas. En el marco del proyecto Co-UDlabs, se han desarrollado sistemas de registro y control a partir de sensores de temperatura para identificar y evaluar la acumulación de sedimentos (Regueiro-Picallo et al., 2023a). Para ello, se ha fabricado una unidad compacta portátil de Monitorización de Temperaturas en Sedimentos (MONTSE) en colaboración con el centro de investigación Eawag (Figura 9, derecha).

Figura 9: Extracción de sedimentos en imbornales (izquierda) y sistema MONTSE basado en medidas de temperatura y análisis de procesos de transferencia térmica en sistemas de saneamiento y drenaje urbano (derecha).

La idea consiste en caracterizar los procesos de transferencia térmica de los sistemas de saneamiento y drenaje urbano. Estos sistemas presentan un marcado patrón diario de temperatura, como ocurre en los

sistemas de saneamiento unitario durante condiciones de flujo en tiempo seco. La presencia de sedimentos introduce una transferencia de calor entre el agua residual y los sedimentos que atenúa y retrasa los valores de las series temporales de temperatura (Regueiro-Picallo et al., 2023b). De este modo, si medimos las temperaturas tanto en el agua residual como en el lecho de sedimentos, podremos estimar el espesor de sedimentos acumulados, ya que la atenuación será proporcional al espesor de sedimentos (Figura 10, izquierda).

Las propiedades térmicas desempeñan un papel fundamental en el proceso de transferencia de calor en el lecho de sedimentos: i) conductividad térmica, ii) difusividad térmica y iii) capacidad de transferencia de calor. Para obtener el valor de estos parámetros, el sistema MONTSE incluye un cartucho calentador que introduce pulsos de calor al sedimento. Analizando la respuesta térmica del calentador en el lecho de sedimentos, se pueden estimar las propiedades térmicas (Figura 10, derecha). Esta medida proporciona una estimación precisa de los procesos de transferencia de calor y, por tanto, de la acumulación de sedimentos. Además, los parámetros térmicos también están relacionados con las propiedades mecánicas de los sedimentos (densidad, porosidad y materia orgánica). Por lo tanto, es posible estimar el tipo de sedimento depositado o, al menos, diferenciar entre sedimentos orgánicos/inorgánicos y gruesos/finos. En definitiva, este sistema permite realizar un seguimiento en continuo de la acumulación y del tipo de sedimentos con el objetivo de mejorar las estrategias de gestión y limpieza, y contribuir al desarrollo de mejores modelos de transporte de sedimentos para los sistemas de saneamiento y drenaje urbano.

Figura 10: Atenuación en series temporales de temperatura entre el agua residual y lechos de sedimentos de 5 y 10 cm de espesor (izquierda), y determinación de propiedades térmicas en relación a la respuesta térmica frente a pulsos de calor con distintos tipos de sedimentos (derecha).

CONCLUSIÓN

En esta comunicación se han presentado los principales resultados vinculados con la innovación y transferencia de conocimiento desarrollados por el GEAMA desde el ámbito del proyecto europeo Co-UDlabs. Este proyecto ha permitido abrir las instalaciones del centro tecnológico CITEEC vinculadas con el drenaje urbano a nuevos investigadores y personal técnico de otras instituciones internacionales para desarrollar proyectos concretos en la infraestructura científica de la UDC. En el ámbito del GEAMA, se han desarrollado nuevas tecnologías de monitorización como el sistema de cámaras y visión artificial o el sistema de monitorización MONTSE, que, junto con las nuevas metodologías de análisis de pavimentos permeables, están permitiendo desarrollar nuevos servicios con un alto nivel de TRL que pueden ser usados por operadores, empresas y administraciones. En el futuro se pretende consolidar la red de trabajo y hacerla más accesible a la comunidad internacional, tratando de acercar a la industria, administraciones y operadores en la aplicación de soluciones colaborativas.

RECONOCIMIENTOS

El proyecto Co-UDlabs está financiado por la Unión Europea bajo el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 (H2020-INFRAIA-2020-1) mediante el acuerdo de subvención número 101008626.

REFERENCIAS

Anta, J., Puertas, J., Cea, L., Suárez, J., Naves, J., Carreres, D., Ciambra, A. 2023. Co-UDlabs: una red europea de grandes instalaciones de investigación en drenaje urbano. VII Jornadas de Ingeniería del Agua. Fundación Fomento Ingeniería del Agua – IAHR. Cartagena. 18 y 19 de Octubre de 2023

Bradski, G. 2000. The openCV library. Dr. Dobb's Journal: Software Tools for the Professional Programmer, 25(11), 120-123.

Brüggemann, T. 2017. *Länge und Wiederbeschaffungswert der Unterirdischen Infrastruktur in Deutschland und in der Europäischen Union*. IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur. <https://www.ikt.de/wp-content/uploads/2017/03/ikt-unterirdische-infrastrukturen-netzlaengen-wiederbeschaffungswerte-deutschland-eu.pdf>

EEA. 2012. *Urban adaptation to climate change in Europe*. EEA Report No 2/2012 <https://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-to-climate-change>.

EEA. 2019. The European environment — state and outlook. EEA Report. <http://doi.org/10.2800/96749>.

Liberzon, L., Käufer, T., Bauer, A., Vennemann, P. y Zimmer, E. 2021. *OpenPIV/openpiv-python: OpenPIV-Python v0.23.6 (0.23.6)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.593157>

Naves, J., Nielsen, J. E., y Anta, J. 2023. Application of Large-Scale Particle Image Velocimetry (LSPIV) technique in Aalborg retention pond [Data set]. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10371665>

Pistocchi, A., Dorati, C., Grizzetti, B., Udias, A., Vigiak, O. y Zanni, M. 2019. *Water quality in Europe: effects of the Urban Wastewater Treatment Directive*. Publications Office of the European Union: Luxembourg. <http://doi.org/10.2760/303163>.

Regueiro-Picallo, M., Rieckermann, J., Ebi, C., Bloem, S., y Langeveld, J. 2023a. Combining active and passive temperature signals for estimating sediment depths (1.1) [Data set]. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8414447>

Regueiro-Picallo, M., Anta, J., Naves, A., Figueroa, A., y Rieckermann, J. 2023b. Towards urban drainage sediment accumulation monitoring using temperature sensors. *Environmental Science: Water Research & Technology*. 9, 3200-312. <https://doi.org/10.1039/D2EW00820C>

Sañudo, E., Naves, J., Regueiro-Picallo, M., Puertas, J., Luis, C., y Anta, J. 2023. Analysis and assessment of new techniques to build-up the topography/geometry of Urban Drainage infrastructure with high resolution [Data set]. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10371819>

CONTACTO

Nombre y apellidos : Jose Anta Álvarez

Empresa: Universidade da Coruña, Grupo de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (GEAMA), Centro de Innovación Tecnológica en Construcción e Ingeniería Civil (CITEEC)

Dirección: Escuela de Caminos, Canales y Puertos. Campus de Elviña, 15071 A Coruña, España

Teléfono: 881 014 445

Email: jose.anta@udc.es